

ИХТИРОГА НИСБАТАН ШАХСИЙ НОМУЛКИЙ ҲУҚУҚЛАР ҚАНДАЙ ҲИМОЯ ҚИЛИНАДИ?

Вахобжонов Дилмурод Дилшодбек угли
 Одил судлов академияси мустақил изланувчиси
вахобjonovdilmurod87@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18994709>

Аннотация

Мақолада ихтирочининг шахсий номулкий ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг назарий ва ҳуқуқий асослари таҳлил қилинган. Хусусан, муаллифликни тан олиш, муаллиф номини кўрсатиш ҳамда ихтиро билан боғлиқ ижодий натижаларни ҳимоя қилиш каби ҳуқуқлар мазмуни ёритилган. Шунингдек, шахсий номулкий муносабатларнинг ҳуқуқий табиати, номоддий неъматлар тушунчаси ва уларни ҳуқуқий муҳофаза қилиш механизмлари илмий адабиётлар ҳамда миллий қонунчилик асосида таҳлил қилинган. Мақолада ихтирочининг шахсий номулкий ҳуқуқларини ҳимоя қилишда давлат органларининг институционал роли ва патент экспертизаси жараёнининг аҳамияти асослаб берилган. Тадқиқот натижасида саноат мулки объектларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштириш ва ихтирочилар ҳуқуқларини самарали таъминлашга қаратилган илмий хулосалар илгари сурилган.

Калит сўзлар: ихтиро, шахсий номулкий ҳуқуқлар, интеллектуал мулк, муаллифлик ҳуқуқи, номоддий неъматлар, саноат мулки, патент, ҳуқуқий муҳофаза.

Аннотация

В статье анализируются правовые и теоретические основы защиты личных неимущественных прав изобретателя. Рассматриваются вопросы признания авторства изобретения, права на указание имени автора, а также защиты результатов творческой деятельности. Особое внимание уделяется правовой природе личных неимущественных отношений, понятию нематериальных благ и механизмам их правовой охраны. На основе анализа научной литературы и национального законодательства раскрывается значение институциональных механизмов защиты прав изобретателей, включая процедуру патентной экспертизы. В результате исследования обоснована необходимость совершенствования правовой охраны объектов промышленной собственности и укрепления гарантий защиты личных неимущественных прав изобретателей.

Ключевые слова: изобретение, личные неимущественные права, интеллектуальная собственность, авторство, нематериальные блага, промышленная собственность, патент, правовая защита.

Abstract

The article analyzes the legal and theoretical foundations of protecting the personal non-property rights of inventors. Particular attention is given to the recognition of inventorship, the right of the inventor to be named, and the protection of creative results associated with inventions. The study also examines the legal nature of personal non-property relations, the concept of intangible benefits, and the mechanisms for their legal protection. Based on the analysis of national legislation and scholarly literature, the institutional mechanisms for

protecting inventors' rights, including patent examination procedures, are evaluated. The research substantiates the need to improve the legal protection system for industrial property objects and to strengthen guarantees for the protection of inventors' personal non-property rights.

Keywords: invention, personal non-property rights, intellectual property, inventorship, intangible benefits, industrial property, patent, legal protection.

Интеллектуал мулк ҳуқуқи тизимида ихтирочининг ҳуқуқлари икки асосий гуруҳга — мулкӣ ва шахсий номулкӣ ҳуқуқларга бўлинади. Шахсий номулкӣ ҳуқуқлар ихтирочининг ижодий фаолияти билан бевосита боғлиқ бўлиб, улар ихтирога муаллифликни тан олиш, муаллиф номини кўрсатиш ҳамда ихтиронинг ҳақиқий муаллифини ҳимоя қилиш каби ҳуқуқий имкониятларни ўз ичига олади. Мазкур ҳуқуқлар ихтирочининг шахси билан узвий боғлиқ бўлгани сабабли улар бошқа шахсларга ўтказилмайди ва доимий ҳуқуқий муҳофазага эга ҳисобланади.

Замонавий шароитда илмий-техник тараққиётнинг жадал ривожланиши, инновацион фаолиятнинг кенгайиши ва интеллектуал мулк объектларидан фойдаланиш кўламининг ортиши ихтирочиларнинг ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилиш масаласини янада долзарб этмоқда. Айниқса, ихтирога нисбатан шахсий номулкӣ ҳуқуқларнинг бузилиши, муаллифликни нотўғри кўрсатиш ёки уни ўзлаштириш каби ҳолатлар мазкур ҳуқуқларни ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоя қилиш механизмларини такомиллаштириш заруратини кўрсатади.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида ҳам интеллектуал мулк объектларини, жумладан ихтироларни ҳуқуқий муҳофаза қилишга алоҳида эътибор қаратилган. Бироқ амалиётда ихтирочининг шахсий номулкӣ ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ айрим ҳуқуқий ва назарий масалалар мавжуд бўлиб, уларни илмий жиҳатдан тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назардан, мазкур мақолада ихтирога нисбатан шахсий номулкӣ ҳуқуқларни ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий механизмлари, уларнинг амал қилиш хусусиятлари ҳамда мазкур соҳадаги айрим муаммолар таҳлил қилинади.

Фуқаролик ҳуқуқи предмети таркибига кирувчи ижтимоий муносабатларнинг муҳим гуруҳларидан бири шахсий номулкӣ муносабатлар ҳисобланади. Н.Д. Егоров таъкидлаганидек, бундай муносабатлар бир нечта муҳим белгиларга эга. Аввало, улар шаън ва қадр-қиммат, ишбилармонлик обрўси, шахснинг номи, юридик шахснинг фирма номи, шунингдек муаллифлик, ихтиро ва саноат намунаси каби номоддий неъматлар билан боғлиқ ҳолда юзага келади. Иккинчидан, мазкур муносабатлар иштирокчиларнинг шахси билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, уларни бошқа шахсларга ўтказиш ёки ажратиш мумкин эмас. Бундай муносабатларда фуқароларнинг индивидуал хусусиятлари, ахлоқий ва ижтимоий сифатлари намоён бўлади. Шу боис шахсий номулкӣ муносабатлар деб номоддий неъматлар билан боғлиқ ҳолда юзага келадиган ва шахснинг индивидуаллигини ифода этувчи ижтимоий муносабатларга айтилади¹.

¹ Гражданское право. Ч.1. –М.: Проспект. 1996. 6-б.

Ижтимоий муносабатларни баҳолаш ҳар қандай ҳуқуқий муносабатга хос хусусият ҳисобланади. Масалан, мулкӣ муносабатларда баҳолашнинг асосий мезони сифатида қиймат хизмат қилса, шахсий номулкӣ муносабатларда иштирокчиларнинг индивидуал хусусиятлари ахлоқий ва ижтимоий мезонлар асосида баҳоланади. Бундай муносабатларнинг вужудга келишида номоддий неъматлар муҳим ўрин тутди. Номоддий неъматлар деганда иқтисодий мазмунга эга бўлмаган, шахсдан ажратилмайдиган ва унинг индивидуаллигини ифодаловчи неъматлар ҳамда эркинликлар тушунилади. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида бундай объектлар интеллектуал фаолият натижалари, хизмат ва тижорат сирлари ҳамда шахсий номулкӣ ҳуқуқлар каби турларга ажратилган. Илмий адабиётларда номоддий неъматларнинг мазмунига нисбатан турли қарашлар мавжуд бўлиб, айрим муаллифлар уларни шахснинг табиий мавжудлиги билан боғлиқ неъматлар ҳамда ҳуқуқий муносабатлар орқали намоён бўладиган субъектив ҳуқуқлар сифатида фарқлайди².

Илмий адабиётларда шахсий номулкӣ ҳуқуқлар ва номоддий неъматлар ўртасидаги муносабат масаласи турлича талқин қилинади. Масалан, М.Малеина шахсий номулкӣ ҳуқуқларни иқтисодий мазмунга эга бўлмаган, шахс билан узвий боғлиқ бўлган ва уни индивидуаллаштирувчи номоддий неъматлар билан боғлиқ субъектив ҳуқуқлар сифатида изоҳлайди. Унинг фикрича, бундай ҳуқуқлар шахснинг ўзига хос хусусиятларини намоён қилиб, фуқаролик ҳуқуқий муносабатларида алоҳида объект сифатида намоён бўлади¹.

Шу билан бирга, А.Ниёзова шахсий номулкӣ ҳуқуқларни кенгроқ мазмунда талқин қилади. Унинг фикрича, мазкур ҳуқуқлар субъектнинг биологик, ижтимоий ва маънавий эҳтиёжларини мустақил равишда амалга ошириш имкониятини таъминлайди. Бундай ҳуқуқлар инсонга ўз фаолиятини автоном равишда белгилаш ва жамиятда ўз индивидуаллигини намоён этиш имконини беради². Бу қараш шахсий номулкӣ ҳуқуқларни фақат ҳуқуқий институт сифатида эмас, балки шахснинг эркин ривожланиши билан боғлиқ ижтимоий қадрият сифатида ҳам кўришга имкон яратади.

Ҳуқуқ назариясида шахсий номулкӣ ҳуқуқларнинг табиатига доир бошқа ёндашувлар ҳам мавжуд. Масалан, А.Венгеро ҳуқуқнинг асосий вазибаларидан бири индивидлар ва жамоаларнинг мумкин бўлган хулқ-атвор доирасини белгилашдан иборатлигини таъкидлайди. Бу нуқтаи назарга кўра, номулкӣ ҳуқуқлар ҳам субъектларнинг ҳуқуқий мақомини белгилашда муҳим ўрин тутди ва улар индивидуал ҳамда жамоавий ҳуқуқлар сифатида намоён бўлиши мумкин³.

Шунингдек, инсон ҳуқуқлари концепцияси доирасида ҳам шахсий номулкӣ ҳуқуқларнинг аҳамияти алоҳида қайд этилади. Масалан, Б.Исмоилов инсон ҳуқуқлари тизимида шахсий ҳуқуқлар инсоннинг ҳуқуқий мақомини белгилайдиган асосий элементлардан бири эканини таъкидлайди. Унинг фикрича, инсон ҳуқуқлари тизими шахснинг кадр-қиммати, эркинлиги ва индивидуаллигини таъминлашга қаратилган

² Ниёзова А. Гражданско-правовое регулирование неимущественных отношений в Кыргызской Республике. Автореф. канд. дисс.5-6-б.

¹ Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. –М.: Знание. 1991. 9-б.

² Ниёзова А. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений в Кыргызской Республике. Автореф. канд. дисс.7-б.

³ Венгеро А.В. Теория государства и права. Ч.2. Теория права. Т.1. –М.: 1996. 96-б.

бўлиб, бу тамойиллар интеллектуал фаолият натижаларини яратган муаллифларнинг шахсий номулкий ҳуқуқларини ҳимоя қилишда ҳам муҳим аҳамият касб этади⁴.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ихтирочининг шахсий номулкий ҳуқуқлари интеллектуал мулк ҳуқуқи тизимининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Ушбу ҳуқуқлар ихтирочининг муаллиф сифатида тан олиниши, унинг номи кўрсатилиши ва ихтиро билан боғлиқ ижодий натижаларнинг ҳақиқий муаллифини ҳимоя қилиш орқали намоён бўлади. Бундай ҳуқуқлар шахс билан узвий боғлиқ бўлгани сабабли улар ажратилмайди, бошқа шахсларга ўтказилмайди ва доимий ҳуқуқий муҳофазага муҳтож ҳисобланади.

Шу билан бирга, амалда ихтирочининг шахсий номулкий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш самарадорлиги кўп жиҳатдан саноат мулки объектларини ҳуқуқий муҳофаза қилишнинг институционал механизмларига боғлиқ. Хусусан, патент талабномаларини қабул қилиш, уларни экспертизадан ўтказиш, давлат рўйхатидан ўтказиш ва патентлар бериш жараёнларида муаллифликни тўғри аниқлаш ва муаллиф ҳуқуқларини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.

Фикримизча, ушбу соҳадаги ҳуқуқий механизмларни янада такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг «Ихтиролар, фойдали моделлар ва саноат намуналари тўғрисида»ги Қонунига тегишли ўзгартишлар киритиш мақсадга мувофиқ. Жумладан, қонуннинг 3-моддасини такомиллаштириш орқали Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг саноат мулки объектларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш соҳасидаги ваколатларини янада аниқ белгилаш, шунингдек патент талабномаларини давлат экспертизасидан ўтказишда Адлия вазирлиги ҳузуридаги Интеллектуал мулк марказининг ҳуқуқий мақомини мустаҳкамлаш муҳим аҳамият касб этади.

Шунингдек, саноат мулки объектлари бўйича давлат экспертизаси натижалари юзасидан қабул қилинган қарорлар устидан шикоят қилиш тартибини аниқ белгилаш ҳам ихтирочиларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини самарали ҳимоя қилишга хизмат қилади. Ушбу таклифлар ихтирочининг шахсий номулкий ҳуқуқларини таъминлаш, муаллифликни ишончли ҳимоя қилиш ҳамда интеллектуал мулк соҳасида ҳуқуқий кафолатларни мустаҳкамлашга қаратилган.

⁴ Исмоилов Б.И. Международные стандарты личных прав человека и национальное законодательство Республики Узбекистан. –Т.: 12-13-б.